

O edifício como infraestrutura urbana: Vilanova Artigas e a Rodoviária de Jaú

Laura Attuati

(Artigo completo)

RESUMO. O terminal rodoviário desenhado por Vilanova Artigas para Jaú, em 1973, reflete a complexidade de um programa diverso e essencial ao município, bem como as dinâmicas urbanas apropriadas pela arquitetura para estabelecer-se sob um gesto infraestrutural. Através da investigação e do redesenho do projeto, procura-se compreender e demonstrar como a rodoviária se insere no contexto, superando possíveis lugares-comuns vinculados ao porte da edificação. Utilizando-se de traços formalmente simples e propriamente urbanos, Artigas dissipa os limites entre arquitetura e cidade, constituindo um edifício como ato contínuo do movimento das ruas e calçadas, em uma permeabilidade espacial até então inexistente no terreno. Além disso, a ressonância com a natureza projetada do entorno reforça o valor primordial da arquitetura como concebida pelo arquiteto, ao converter-se em abrigo constante ao sol tropical. Dessa forma, partindo de uma dimensão pragmática significativa, a rodoviária de Jaú promove a materialização dos valores semânticos constituídos ao longo da trajetória de Vilanova Artigas.

Em 1973, o arquiteto Vilanova Artigas projeta um terminal rodoviário para Jaú, uma pequena cidade do interior de São Paulo. Embora não abrigasse mais de 55 mil habitantes, não seria possível restringir Jaú ao estigma provincial, uma vez que sua administração pública assumia uma postura desenvolvimentista, condizente com o crescente construtivo do período ditatorial brasileiro, promovendo grandes obras de infraestrutura e equipamentos que a inseririam no horizonte da modernidade. Com respeito a atuação de Artigas nesse contexto, Dalva Thomaz aponta:

“Em tempos de ‘milagre’ e longe da FAU, Artigas produz muito. Até porque há incentivos para isso. Maciços investimentos e interesses em estimular a construção civil colocam nas mãos de municípios a possibilidade de contratar obras públicas, movimentando o setor da arquitetura” (THOMAZ, 1993, p. 85).

Através da colaboração no chamado Plano de Desenvolvimento Acelerado (PDA) juntamente à prefeitura municipal, portanto, foram propostos projetos em escala arquitetônica e urbana, em número expressivo com relação às dimensões do município, reafirmando a postura política assumida pela gestão do então prefeito Waldemar Bauab (AGUIAR, 2018, p. 3). Em meio a essas intervenções, o terminal rodoviário desenhado por Vilanova Artigas adquire um caráter de pedra fundamental, considerando sua inserção urbanística e seu rol de atrator populacional.

A obra se localizaria na região central do município, em um lote no qual, até então, existia uma estação ferroviária desativada, um edifício do início do século. A decisão derrubá-lo para a construção da rodoviária era questionável. Contudo, conforme depoimento de Marlene Yurgel, prevaleceu o simbolismo da substituição:

Figura 1 – Inauguração da Estação Rodoviária de Jaú. Fonte: CLARO, Waldo. Waldemar Bauab – Uma história de coragem. apud IWAMIZU (2008, p. 110).

“[...] houve uma celeuma porque onde era a Rodoviária tinha a estação; tinha a estação antiga da estrada de ferro, o Artigas mandou derrubar e eu dizia ‘não, deixa ela aí, vamos fazer mais pra cá, tem lugar’. Mas ele não gostava disso, nem o prefeito queria que se mantivesse uma coisa que do ponto de vista deles não era moderna.” (IWAMIZU, 2008, p. 33)

A demolição do edifício histórico, ademais, se justificaria pelo aproveitamento da grande área do terreno, possibilitando a criação de praças associadas à rodoviária, bem como a complementação de importantes avenidas de acesso à cidade. O projeto de Artigas, contudo, não ignora a herança deixada pelo edifício histórico, refletindo o alinhamento de seu principal acesso no eixo de circulação de pedestres definido pela rodoviária, em continuidade com a rua Edgard Ferraz, referência na centralidade urbana de Jaú.

O lote ocupado pela rodoviária, portanto, possui dimensões imponentes, que superam a quadrícula da trama urbana existente na região central do município. Considerando-se, ainda, a necessidade de contemplar, em um mesmo edifício, tanto a escala automobilística relativa aos ônibus, quanto a da coletividade humana, é frequente que um equipamento arquitetônico de tal porte acabe estabelecendo-se como uma barreira na trama urbana que o contém. Além disso, existe um senso democrático intrínseco aos terminais rodoviários, que os diferem de demais estações modais, e que os associam, deterministicamente, por questões de classe, a uma imagem de negligência e descaso. Frente a essa imagética hostil e partindo de uma dimensão prática significativa, os aspectos programáticos de uma rodoviária a enquadram como objeto essencial à funcionalidade integral de um município, sobretudo nos de menor porte, onde prontamente adquire caráter de marco urbano e social, contemplando

Figura 2 – Localização do lote da rodoviária.
Fonte: Desenho elaborado pela autora.

espaços de lazer além de um mero ambiente de passagem. Adequando-se, portanto, às dinâmicas urbanas locais e a uma ética popular, a rodoviária concebida por Vilanova Artigas para Jaú traçaria um cenário próprio a partir de sua relação com a cidade.

Não obstante a amplitude do terreno, a implantação do edifício propriamente dito restringe-se a uma pequena zona quase central do lote, orientada a partir do eixo da rua Edgard Ferraz. Às laterais do equipamento são reservadas grandes áreas arborizadas, desenhadas como praças públicas, que definem a hierarquia de acessos. Inflexões geradas promovem o alargamento da rua Saldanha Marinho, configurando-a como um bolsão de embarque e desembarque em automóveis, na altura do último pavimento; em um nível intermediário, a mesma rua se parte de modo a estabelecer o trajeto de ônibus, que adentra o edifício; o acesso de pedestres, por fim, constitui-se principalmente sobre o já mencionado eixo da Edgard Ferraz e, adicionalmente, por plataformas que partem das praças e promovem entradas laterais, contemplando, assim, uma permeabilidade em todas as fachadas. Além disso, o existente desnível de sete metros entre as frentes do lote ressalta a estruturação viária e a dinamicidade promovida pelo constante transitar de pedestres. Como afirmado por Kamita (2000, p. 45), “possibilitando o acesso por todos os lados e deixando a cidade entrar e constituir seus espaços [...] trata-se, enfim, de uma das estruturas urbanas mais permissivas projetadas pelo arquiteto”.

O desnível do terreno também dita, de certa forma, a concepção arquitetônica, que se dá a partir de gestos elementares: a criação de uma ampla cobertura – uma laje nervurada de caixão perdido com um metro de altura, cinquenta e oito metros de comprimento e quarenta e nove metros de largura – apoiada sobre uma malha regular de pilares, dispostos em seis linhas de três colunas. A definição do projeto a partir de uma cobertura de

Figura 3 – Implantação do edifício no lote. Fonte: Desenho elaborado pela autora.

imponentes dimensões é tema recorrente na obra de Artigas desde os anos 1950, resultado da influência de Frank Lloyd Wright, Le Corbusier e Mies Van der Rohe (COTRIM, 2009). Dessa forma, a rodoviária reflete a exploração conceitual de Artigas ao longo de sua carreira profissional, correspondendo não somente às suas próprias ideologias políticas, mas também às necessidades urbanas de Jaú, formalizando-se na percepção do equipamento arquitetônico como um abrigo e, por consequência, sua síntese em uma cobertura única, passível de cumprir essa função.

Essa estrutura, sob o ideal do “plano horizontal protetor” (MAHFUZ, 2006), pauta o desenvolvimento do edifício em meios-níveis, permeados por um primoroso sistema de rampas que faz a costura entre os distintos programas associados ao terminal rodoviário. Cada um destes assume uma volumetria própria, embora sempre regular, seguindo o conhecido método moderno de decomposição do programa em partes individuais. Dessa forma, Artigas constitui, através da seção vertical, a imagética da cidade moderna como descrita por Colin Rowe, em diagramas fundo-figura: uma sequência de objetos, permanentemente conectados pelas rampas e entremeados por grandes vazios que se estabelecem, a partir dos quais é

Figura 4 – Corte transversal (A-A). Fonte: Desenho elaborado pela autora com base no material publicado em Revista Módulo, n. 42, Rio de Janeiro, 1976.

Figura 5 – Diagramas fundo-figura comparativos entre a cidade moderna, à esquerda, e a cidade tradicional, à direita. Fonte: ROWE e KOETTER (1998, p. 66-67).

Figura 6 – Corte transversal (B-B). Fonte: Desenho elaborado pela autora com base no material publicado em Revista Módulo, n. 42, Rio de Janeiro, 1976.

possível ver essa relação em totalidade. Essa dicotomia de cheios e vazios insere o edifício tanto em uma escala de monumentalidade, reafirmada pelas grandes dimensões da estrutura, quanto do indivíduo, a partir da qual o espaço aberto adquire importância análoga ao que é construído.

A partir da rodoviária, Artigas desenvolve “um edifício pensado como a ‘espacialização da democracia’ - projetado ‘sem portas de entrada’ e com rampas internas desenhadas como desdobramentos do chão da cidade” (IWAMIZU, 2008, p. 31). Realizar a transição entre a escala urbana e a dos elementos de arquitetura de modo bem-sucedido é tema recorrente de investigação do movimento moderno, sobretudo no continente latino-americano. E é justamente no entendimento do edifício enquanto parte contínua da cidade que o projeto se firma, adquirindo caráter de infraestrutura urbana. Ao estabelecer um sistema de rampas enquanto coluna vertebral do edifício, o movimento das calçadas é trazido para dentro do terminal, estabelecendo um percurso atrativo e funcional que é próprio das cidades. Iwamizu (2008, p. 34) ressalta, ainda, a diversidade programática entre os pavimentos articulada pelo trajeto definido pelas rampas “a exemplo de uma calçada que cria conexões entre diferentes edifícios”. Desse modo, a arquitetura é utilizada para gerar uma permeabilidade até então inexistente na trama urbana, em termos de superação do terreno em altura.

A cota inferior configura o principal acesso de pedestres, uma vez que se constitui por um saguão de pilotis e a iminente visão de uma das atribuições essenciais à rodoviária, a bilheteria. É a partir do térreo, ainda, que se estabelece a proeminente relação de rampas que organizam o percurso vertical. A ambiguidade entre o subir e descer torna-se, portanto, sempre presente. Os setores da rodoviária se organizam a partir de meios-níveis, possibilitando uma comunicação visual constante na totalidade do projeto, estabelecida a partir das rampas. Dessa forma, desde o térreo, pode-se descer ou subir meio nível. Ao descer, chega-se ao subsolo, uma estreita faixa construída destinada a serviços reservados e que demandam certo grau de isolamento, como os sanitários e a chapelaria.

Ao subir meio-nível, tem-se a culminação do programa rodoviário, através da plataforma de embarque e desembarque, área de grande corrente populacional, que é concebida «com os atributos de uma simples rua que adentra o interior do edifício e permite – sem criar vagas específicas – o embarque e o desembarque de passageiros em sua própria «calçada»” (IWAMIZU, 2008, p. 35). As ruas destinadas ao acesso de veículos e as rampas que distribuem o fluxo populacional estabelecem uma relação simbólica entre si, apresentando-se ortogonalmente, de modo a não se interferirem.

Figura 7 – Planta baixa meios-níveis 0,5 e 1 – bilheteria e serviços. Fonte: Desenho elaborado pela autora com base no material publicado em Revista Módulo, n. 42, Rio de Janeiro, 1976.

Figura 8 – Planta baixa meios-níveis 1 e 1,5 – bilheteria e plataforma de embarque/desembarque. Fonte: Desenho elaborado pela autora com base no material publicado em Revista Módulo, n. 42, Rio de Janeiro, 1976.

“A estação rodoviária é concebida, enfim, como o local de cruzamento de dois fluxos de circulação: o de ônibus, em desenvolvimento paralelo às ruas; e o dos pedestres, em sentido perpendicular, valorizando a conexão entre os vários pisos, inclusive os planos das ruas limítrofes” (KAMITA, 2000, p. 44).

Ao conformar a plataforma de embarque e desembarque como o seguimento de uma rua que adentra a construção, Vilanova Artigas desenvolve uma continuidade de fluxos com relação ao urbano. Em um nivelamento intermediário com respeito às frentes do lote, o acesso de ônibus se dá por grandes aberturas laterais, como túneis incrustados na rocha. Sob o espaço coberto, por sua vez, a rua desenhada ganha um pé direito triplo, análogo ao existente nas rampas, definindo os dois vazios verticais pelos quais é possível visualizar a totalidade do programa.

Meio nível acima, chega-se ao pavimento destinado ao comércio, ressaltando a permanência nesse espaço que não somente apoia o viajar, mas atua como ponto utilizado pela população local, seja pelo ramo alimentício ou varejista. De maneira modulada, paredes autoportantes promovem a subdivisão em pequenas áreas rentáveis, dispondo-se distanciadamente com relação aos grandes planos de vidro da fachada, promovendo uma circulação dinâmica entre os ambientes – como as vitrines de uma calçada que adentram o edifício, ao mesmo tempo em que a conexão visual constante com o exterior reforça seu posicionamento como parte da cidade. O bloco comercial, ademais, configura-se como um ponto de transição da estrutura da pauta geral que, ao receber o esforço axial das cargas da cobertura, subdivide-se, através das paredes autoportantes, transformando-se nos pares de pilares regulares que compõem o piloti do térreo. Essa diferenciação formal perdura, extrapolando os aspectos construtivos e estruturais, ao reforçar a imponência e figuratividade dos pilares nos ambientes de vazios consolidados.

Continuando o trajeto, meio-nível acima, ocorre uma bifurcação na rampa que leva ao último pavimento, constituindo-se em um volume de paredes opacas evidentemente contrastante com a materialidade assumida pelas rampas até então, alterando “seu registro plástico, assumindo expressão volumétrica pela adição de paredes baixas que a transformam num corredor sem teto” (KAMITA, 2000, p. 44). Em um ato sobretudo simbólico, o volume solto de circulação adquire coloração azulada posteriormente, como especificado por Artigas, diferenciando-se assim do concreto aparente que prevalece ao longo do projeto. O espaço representa o realinhamento

Figura 9 – Planta baixa meios-níveis 1.5 e 2 – plataforma de embarque/desembarque e lojas. Fonte: Desenho elaborado pela autora com base no material publicado em Revista Módulo, n. 42, Rio de Janeiro, 1976.

Figura 10 – Planta baixa nível 3 – praça seca e restaurante. Fonte: Desenho elaborado pela autora com base no material publicado em Revista Módulo, n. 42, Rio de Janeiro, 1976.

da circulação de pedestres com as ruas, conduzindo o percurso linearmente até alcançar o último pavimento. Neste, formaliza-se o cume do trajeto ao alcançar o abrigo direto da cobertura, através da conformação de uma praça seca – um objeto propriamente urbano. Nesse pavimento se localiza também um restaurante que funcionaria de modo independente do restante do edifício, beneficiando-se da ampla vista para a cidade possibilitada pela chegada na cota mais alta do terreno.

A praça seca é desenhada de modo a inserir-se de maneira continuada com relação ao entorno imediato, proporcionando uma deriva orgânica ao andar citadino rotineiro. Iwamizu (2008, p. 64) afirma que essa correlação se dá pelo tratamento à pavimentação, sugerindo a reconstituição de calçadas urbanas, e pelo recuo do teto com relação ao comprimento total do edifício. Destaca-se, ainda, a reciprocidade que o edifício estabelece com as praças em nível natural que o ladeiam. Ao inserir a rodoviária em meio a essas áreas vegetadas, Artigas promove uma continuidade espacial formalizada no gesto democrático de fornecer resguardo ao incansável sol tropical. A sombra gerada pela grande cobertura atua perenemente a partir da sombra das próprias árvores, evidenciando uma ressonância entre edifício e cidade, pela qual parece puramente natural que os grandes pilares de sustentação se estabeleçam em uma figuração arbórea, como se fossem também árvores, já fossilizadas, que há muito tempo pertencem ao território.

No que tange a esses elementos estruturais, Artigas subverte também a lógica maciça do concreto, subvertendo o ideal tradicional do sistema de sobreposição laje-viga-pilar. Os pilares surgem do solo, com seção quadrada até determinada altura do último pavimento, sendo então divididos em quatro partes, que são torcidas a quarenta e cinco graus e encontram a laje formando uma curva que, por si só, já remeteria às formas da natureza. Além disso, Artigas decompõe os pontos de maior esforço axial – os encontros entre a laje nervurada e o eixo de cada pilar – transformando-os em aberturas circulares de seis metros de diâmetro, puramente para permitir a passagem da luz através de cúpulas diáfanas. O domínio da estrutura é evidenciado de maneira poética, como apontado por Pedro Paulo de Melo Saraiva, pois “é quase uma contradição você ter num pilar a luz, é o inverso do que normalmente ocorre” (OCUPAÇÃO..., 2015). Essa iluminação, que acontece de maneira difusa e translúcida, como raios solares atravessando suavemente a copa das árvores, reforça a presença equilibrada entre os cheios e vazios, tão marcante no restante dessa obra e, evidentemente, nas dinâmicas da espacialidade urbana.

Figura 11 – Cortes longitudinais. Fonte: Desenho elaborado pela autora com base no material publicado em Revista Módulo, n. 42, Rio de Janeiro, 1976.

Figura 12 – Fachadas. Fonte: Desenho elaborado pela autora com base no material publicado em Revista Módulo, n. 42, Rio de Janeiro, 1976.

Figura 13 – Vista da rua Saldanha Marinho, destaca-se a colocação de grades que controlam o livre fluxo de pedestres.
Fonte: Google Street View (2015).

Como dito por Dalva Thomaz (1993, p. 88), “conhecer uma obra de Artigas coloca essa surpresa: a escala. O monumental na imagem fotográfica se revela de uma simplicidade desconcertante no contexto da paisagem.” A arquitetura da rodoviária de Jaú, portanto, constitui-se de modo a extrapolar as dimensões do equipamento público para tornar-se infraestrutura urbana, organizando a complexidade de um fluxo viário diverso e convergente sem pormenorizar o movimento peatonal, que materializa um edifício totalmente permeável para com a cidade.

Ao inserir-se tão intrinsecamente na trama urbana e no cotidiano social, contudo, o edifício acaba por refletir as dinâmicas da cidade ao longo do tempo. Iwamizu (2008, p. 126-127) relata o surgimento da necessidade de contemplar também as linhas de ônibus urbanos que tangenciam a estação, resultando em um estudo preliminar elaborado pelo arquiteto Júlio Artigas em 1996, para a implantação de uma cobertura metálica junto ao último pavimento. Essa adição, construída na primeira década dos anos 2000, foi idealizada como uma “estrutura oportunista”, simplesmente parafusada ao chão, podendo ser desmontada e subdividida caso a remoção seja eventualmente desejada. Em meio às intervenções realizadas, destaca-se negativamente a colocação de grades delimitadoras de fluxo nos acessos ao terminal – uma inserção simples, cada vez mais visível em distintos contextos urbanos, que influencia diretamente na permeabilidade espacial e, portanto, vai

de encontro aos ideais reitores do projeto de Artigas. A rodoviária encontra-se, desde 2004, tombada pelo Condephaat, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (IWAMIZU, 2008, p. 127). Às luzes do debate propiciado pelo Docomomo, por conseguinte, reafirma-se a necessidade de debruçar-se sobre as soluções arquitetônicas do movimento moderno, reforçando a preservação do patrimônio também em termos da vinculação dos objetos arquitetônicos com o entorno urbano, sobretudo aqueles que qualitativamente promovem a democratização do espaço através da integração com o cotidiano local e a natureza.

Por fim, ressalta-se a declaração de Iwamizu (OCUPAÇÃO..., 2015) sobre a dinâmica urbana do terminal rodoviário de Jaú, que “apesar de ser um prédio, um edifício, ele está de tal maneira desenhado nas suas relações urbanas e no modo como ele cria o espaço público que, antes de mais nada, é um prédio, mas de alguma maneira também é a cidade.” Dessa forma, o projeto utiliza-se das dimensões pragmáticas de uma intervenção pública de grande porte para corroborar uma preocupação semântica recorrente nas obras de Vilanova Artigas – que o espaço deve ser democrático e a arquitetura se sintetiza ao converter-se em abrigo.

Referências

- COTRIM, Marcio. **Mies e Artigas: a delimitação do espaço através de uma única cobertura**. Arqtextos, 108.01, ano 09, maio 2009. Disponível em: <<https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/09.108/52>>. Acesso em: maio 2020.
- DE AGUIAR, Jane R. Arquitetura e cidade: rastros de modernidade em Jaú-SP. O legado de Vilanova Artigas. In: **18º Congresso Nacional de Iniciação Científica**. São Paulo, Universidade Paulista - UNIP, 2018.
- IWAMIZU, Cesar Shundi. **A dimensão urbana da arquitetura**. Dissertação de Mestrado, FAUUSP. São Paulo, 2008.
- KAMITA, João Massao. **Vilanova Artigas**. Espaços da Arte Brasileira. São Paulo: Cosac&Naify, 2000.
- MAHFUZ, Edson. **Transparência e sombra: o plano horizontal na arquitetura paulista**. Arqtextos; 079.01, ano 07, dez. 2006. Disponível em: <<https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/07.079/284>>. Acesso em: maio 2020.

OCUPAÇÃO VILANOVA ARTIGAS. **Estação Rodoviária de Jaú**. 2015. (3m09s).

Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=OnLVm4EOfZQ>>. Acesso em: set. 2019.

Revista Módulo, n. 42, Rio de Janeiro, 1976.

ROWE, Colin; KOETTER, Fred. **Ciudad collage**. Barcelona: GG, 1998.

THOMAZ, Dalva. Vilanova Artigas. Desenhar é preciso, viver também é preciso.

Revista aU, Arquitetura e Urbanismo, n. 50, São Paulo, 1993, p. 50-90.

Apresentação “O edifício como infraestrutura urbana: Vilanova Artigas e a Rodoviária de Jaú”. LAURA BETINA ATTUATI (UFRGS). Terça Feira, 25 de Março. 8h30 às 10h – Sessão 05 – VIAÇÃO & OBRAS PÚBLICAS. Fonte: Acervo DOCOMOMO Sul Núcleo RS.